

Trab} Síntese texto 1

Data: 09/03/2020	Discente: Emmanuel N. C. Brito	Atividade: Síntese de texto
Texto base: BONDÍA, Jorge Larrosa. Notas sobre a experiência e o saber de experiência. Revista Brasileira de Educação. 2002.		
Referenciar este texto: DE BRITO, Emmanuel Nascimento de Carvalho. Síntese para disciplina 1. Zenodo. 2020. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.3702775 .		

1. Síntese do texto

O texto propõe pensar a educação a partir da experiência/sentido. Desta forma, contextualiza que pensar é dar sentido ao que acontece e as palavras significam nossa interação com o mundo, de forma que, possibilitam o nosso pensar.

Neste contexto, a experiência é o que vivemos e esta se tornando rara devido a vida moderna.

A obra aponta que na vida moderna:

- temos um excesso de informações
- precisamos de opinar sobre tudo
- temos ensino acelerado que não valoriza o viver
- vivemos trabalhando sem desperdícios de tempo
- qualidade de vida = bens = saberes se tornam apenas o meio de obtenção deles

Porém, estar informado é diferente de conhecer, uma vez que, não vivemos as situações. Nunca paramos e por isso não vivemos. É necessário parar, é necessário ter tempo. Porque a experiência é uma paixão, gera dependência e domina o ser sobrepondo outros conhecimentos.

Se hoje a ciência tornou a experiência é uma das partes do método por falta de credibilidade, ficou claro que o experimento é previsível e procura resultados semelhantes, enquanto a experiência diferencia as diversas realidades fornecendo o contato com o que é desconhecido.

2. Discordância

Podemos determinar que deixamos de viver quando temos contato com as informações?

De início para aqueles que tem uma vida corrida o texto soa como um “pare um pouco”, mas, com um olhar mais atento, podemos considerar válido buscar satisfação e os prazeres envolvidos no processo do aprender. Buscando aprender, as fontes se tornam experiências.

Se diretamente deixamos de viver as coisas como elas são, indiretamente temos contato com realidades inacessíveis. O próprio texto se contradiz porque sua leitura representa um forte exemplo de experiência, que, é imprevisível e apresenta uma realidade desconhecida.

Portanto, concordo parcialmente, fazendo o adendo de que é inevitável fugirmos da experiência, afinal, por mínimo que seja tudo nos agrega significado e constroi quem somos